

YOSHLAR IJTIMOIYLASHUVI JARAYONIDA SOTSIOLOGIK OMILLARNING ROLI VA TA'SIRI

Shoyo'ldoshova Billura Shoxaydar qizi

O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi Parkent tumani

Yoshlar ishlari bo'limi Boyqozon mahallasi yoshlar yetakchisi

Annotatsiya: Yoshlar ijtimoiylashuvi jarayoni har qanday jamiyatning asosiy komponentlaridan biri bo'lib, kelajak avlodlarning jamiyatga integratsiyalashuvi va uning qadriyatlarini o'zlashtirish jarayonini o'z ichiga oladi. Ushbu jarayonda ijtimoiy-sotsiologik omillar muhim o'rin tutadi va yoshlarning maqsadlari, qiziqishlari hamda xulq-atvorining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tezisdagi yoshlar ijtimoiylashuvida ishtirok etuvchi sotsiologik omillar va ularning roli hamda ta'sirini tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: yoshlar ijtimoiylashuvi, sotsiologik omillar, integratsiyalashuv, moslashuv.

Ijtimoiylashuv – bu insonning jamiyatga integratsiyalashuv jarayoni bo'lib, bunda u jamiyat qadriyatlari, normalari va madaniyatini o'zlashtiradi. Yoshlar ijtimoiylashuvi bolalikdan boshlangan bo'lsa-da, aynan o'smirlik davrida intensiv tarzda amalga oshadi va shaxs sifatida rivojlanishga katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbu jarayonning asosiy bosqichlari bolalik, o'smirlik va yetuklik davriga bo'linadi.

Ijtimoiylashuv tushunchasi zamonaviy ilm-fanda inson shaxsining jamiyat hayotiga moslashishi va individuallashtirishi (o'ziga xoslikning ifodalanishi) kabi jarayonlarini o'zaro bog'lab turadi. Shaxsning muayyan bir jamiyatdagi ijtimoiy shart-sharoitlarga moslashuvi va o'zini alohida olingan shaxs sifatida tasavvur qilishi ijtimoiylashuv jarayonining asosiy mazmunini tashkil qiladi. Moslashish sub'ekt va uni o'rab turgan ijtimoiy muhitning o'zaro faol yaqinlashuvi natijasi hisoblanadi. Har bir jamiyatda ijtimoiy guruhlar uchun turli-tuman ijtimoiy

normalar va ta'qiqlashlardan iborat chora-tadbirlar ishlab chiqiladi, shu orqali inson xulq-atvori ushbu jamiyatda qabul qilingan me'yoriy qadriyatlarga moslashtiriladi[1].

Yoshlar ijtimoiylashuvida turli sotsiologik omillar, jumladan, oila, ta'lim tizimi, ommaviy axborot vositalari, tengdoshlar guruhi va mehnat jamoalari muhim rol o'ynaydi. Oila birinchi va eng asosiy ijtimoiylashuv instituti hisoblanadi. Bolalar oilada ilk marta ijtimoiy qoidalarni, qadriyatlarni va madaniyatni o'rganadilar. Shuningdek, ota-onalarning tarbiyaviy usullari va oiladagi ijtimoiy-psixologik muhit yoshlarning kelajakdagi qarashlari va xulq-atvorini belgilaydi.

Maktab va oliy ta'lim muassasalari yoshlarning bilim olishida, qobiliyatlarini rivojlantirishida hamda jamiyatga moslashishida asosiy institutlardan biri hisoblanadi. Ta'lim tizimi orqali yoshlar nafaqat ilmiy bilimlarni, balki ijtimoiy ko'nikmalarni ham o'zlashtiradi. Yoshlar o'z tengdoshlari bilan o'ziga xos madaniyat va qadriyatlarni shakllantiradi. Ushbu jarayonda ular ko'proq o'ziga yaqin do'stlari va jamiyatdagi roli bilan bog'liq qoidalarga moslashishga harakat qiladi. Internet zamonaviy yoshlarning dunyoqarashi va ma'lumot olish manbalari sifatida muhim o'rin tutadi. Ular yoshlarni global ijtimoiy jarayonlarga yaqinlashtiradi, ammo bu bilan birga ayrim xavflarni ham tug'diradi, chunki noto'g'ri axborot yoki zararli mazmundagi materiallar yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Aksariyat zamonaviy sotsiologlar ijtimoiylashuvni jamiyatda o'z strategiyalarini ishlab chiqadigan shaxslar va jamiyat tomonidan qabul qilingan me'yorlar va qadriyatlar tizimlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir jarayoni sifatida ko'rishadi; masalan, ijtimoiylashuv – bu “shaxs o'z muhitining sotsial-madaniy elementlarini idrok etishi va o'zlashtirishi, ularni muhim ijtimoiy omillar ta'siri ostida o'z shaxsiyati tarkibiga qo'shishi va shu bilan u yashashi kerak bo'lgan ijtimoiy muhitga moslashishi jarayonidir” (G. Roche). Ijtimoiylashuv shaxsga uni tarbiyalagan jamiyatda samarali faoliyat ko'rsatishi uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmani olishga imkon beradi[2].

Har bir omil yoshlarning ijtimoiylashuvi jarayonida turli xil o'ziga xos ta'sir kuchiga ega. Masalan, oila va ta'lim tizimi yanada barqaror va uzoq muddatli ta'sirga ega bo'lsa, OAV va internet orqali beriladigan axborotning ta'siri ko'pincha tezkor va qisqa muddatli bo'lishi mumkin. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayniqsa internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning ijtimoiylashuvi jarayoniga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Ular global axborot oqimiga duchor bo'lib, o'z madaniyatlari va an'analaridan yiroqlashish xavfi ostida qolishi mumkin. Yoshlarning ijtimoiylashuviga ko'plab ijtimoiy-sotsiologik muammolar ta'sir ko'rsatadi, masalan, oilaviy mojarolar, iqtisodiy qiyinchiliklar, ta'lim sifati pastligi va ijtimoiy tarmoqlardagi bosim. Shuningdek, iqtisodiy tengsizliklar yoshlarning jamiyatdagi o'rnini topishi uchun qo'shimcha to'siqlar tug'dirishi mumkin. Yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini qo'llab-quvvatlash uchun davlat va jamoat tashkilotlari muhim rol o'ynaydi. Masalan, yoshlarga oid davlat siyosati, ta'lim grantlari, ijtimoiy dasturlar va turli madaniy tadbirlar orqali yoshlarning jamiyatga integratsiyalashuvi jarayoni samarali yo'lga qo'yilishi mumkin. Jamoat tashkilotlari yoshlar uchun madaniy va sport tadbirlari tashkil etish orqali ularning faol va sog'lom hayot tarzini qo'llab-quvvatlaydi.

Yoshlar ijtimoiylashuvi jarayonida sotsiologik omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, ular jamiyatning turli institutlari tomonidan shakllantiriladi. Ushbu jarayon murakkab va ko'p bosqichli bo'lib, jamiyatdagi iqtisodiy, madaniy va siyosiy o'zgarishlarga mos ravishda rivojlanadi. Ushbu jarayonni chuqur anglash va unga ijobiy ta'sir ko'rsatish yo'lidagi sa'y-harakatlar kelajak avlodning sog'lom va barqaror jamiyatga integratsiyalashuvini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://api.scienceweb.uz/storage/publication_files/3161/8424/6423c7c07074c_Akbarov%202.pdf

2. Azizov A., Qahhorova G., Naimov I. Shaxsning ijtimoiylashuvi va ijtimoiy munosabatlarning o`ziga xos xususiyatlari.
<https://wordlyknowledge.uz/index.php/igro/article/download/1765/2553>
3. Kalkanatov, Asilbek. "PROFESSIONAL QUALIFICATION OF THE MANAGER IN THE CULTURAL FIELD." *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE* 2.9 (2023): 19-23.
4. Kalkanatov, Asilbek. "THE IMPORTANCE OF MANAGING THE PARTICIPATION OF CULTURAL AND ART INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS IN CULTURAL ACTIVITIES." *Journal of Innovation, Creativity and Art* 2.9 (2023): 7-10.
5. ЮЛДАШЕВА, Манзура, and Асылбек КОЛКАНАТОВ. "ПУТИ ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ." *Journal of Culture and Art* 1.1 (2023): 16-20.
6. Kolkanatov, Asilbek. "IFTIKHORI TIMSOLI TUMOR BRANCH." *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH* 2.11 (2023): 67-69.
7. Xolmo`Minov, Mo`Minmirzo, and Asilbek Qolqanatov. "HIMMATNING QIYMATI ILM VA TAFAKKUR XAZINASI." *World of Philology* 2.1 (2023): 59-64.
8. Nazarbai, Kolkanatov Asilbek. "NEW VOICE IN UZBEK DIRECTION." *Journal of Innovation, Creativity and Art* 2.12 (2023): 65-70.
9. Alfiya, Qolqanatova. "Milliy Musiqa San'ati Va Yoshlar Tarbiyasi." *Journal of Creativity in Art and Design* 1.2 (2023): 16-20.
10. Nazarbaevna, Qolqanatova Alfiya, and Kojalepesov Sultanbay Serjanovich. "The Importance of Scenario in Cultural Events." *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION* 4.2 (2024): 259-262.